

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
Bayzakova Malika Abdukayumovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
Selimova Gulsana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
Temirova Matluba Karim qizi	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
Taylakova Dilnoza Norbekovna	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
Анварова Хуснора Давронбек кизи	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
Исманова Гульнора Гафуровна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI ESTETIK TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI

Temirova Matluba Karim qizi
Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning hozirgi holati o'rganiladi. Estetik tarbiya bolalarning go'zallikni anglash, qadrlash va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada maktabda mavjud bo'lgan sharoitlar, darsliklar, pedagogik yondashuvlar hamda o'qituvchilarning estetik tarbiyaga bo'lgan e'tibori tahlil qilinadi. Shuningdek, estetik tarbiyani takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, estetik tarbiya, o'quvchi shaxsini shakllantirish, go'zallikni anglash, maktab muhiti, darsliklar, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article examines the current state of aesthetic education among primary school students. Aesthetic education is an important factor in developing children's ability to perceive and appreciate beauty, as well as enhancing their creative thinking skills. The article analyzes the existing school conditions, textbooks, pedagogical approaches, and teachers' attention to aesthetic education. It also presents proposals and recommendations aimed at improving the aesthetic education process.

Key words: primary education, aesthetic education, student personality development, perception of beauty, school environment, textbooks, pedagogical approach.

Аннотация: В данной статье изучается современное состояние эстетического воспитания учащихся начальных классов. Эстетическое воспитание является важным фактором в развитии у детей способности понимать и ценить красоту, а также в формировании их творческого мышления. В статье анализируются условия, существующие в школах, учебные пособия, педагогические подходы и внимание учителей к эстетическому воспитанию. Также приводятся предложения и рекомендации, направленные на совершенствование эстетического воспитания.

Ключевые слова: начальное образование, эстетическое воспитание, формирование личности учащегося, понимание красоты, школьная среда, учебники, педагогический подход.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish jarayoni butun ta'lim-tarbiyaviy ishlarning ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchini har tomonlama rivojlantirish, darslarda egallayotgan bilimlarni mustahkamlash, chuqurlashtirish, amalda qo'llashga yordam beruvchi muhim vositalardan biridir. Estetik tarbiya o'quvchilarning bilim doirasini kengaytiradi, shuningdek, ta'lim-tarbiya, fan-texnika va san'atning turli sohalariga qiziqishini oshirish masalalarini hal etishda yordam beradi.

Shuningdek, estetik did – estetik ongning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, his-tuyg'u va tafakkur birligi, inson o'zligini ifodalovchi mezondir. Estetik didga ega bo'lgan inson atrof-muhit go'zalligini, ulug'vorlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, xushmuomalalik va odamiylik kabi mezoniy tushunchalarni anglaydi. Ta'kidlash joizki, yuksak estetik didga ega bo'lish insonning o'zining emas, balki atrof-dagilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu qobiliyat tabiiy-tug'malikka borib taqalsa-da, asosan tarbiya va ijtimoiy munosabatlar orqali ro'yobga chiqariladi. Estetik did ham aqliy (fahm), ham axloqiy (farosat), ham hissiy tarbiya uyg'unligidan iboratdir.

Estetik tarbiya – eng avvalo, har bir kishida badiiy hissiyot, tuyg'ularni, badiiy didni tarbiyalashdir. Ilmiy dunyoqarashga asoslangan nafosat, did, his-tuyg'ular va ko'nikmalarning o'sib borishi jarayonida insonning o'zi ham ma'naviy boyib, hayoti yanada sermazmun bo'ladi. Yashayotgan zamoniga nisbatan mehr-muhabbati ortib boradi. Bularning barchasi har bir insonda go'zallikni his etish qobiliyatini shakllantiradi va uni yanada rivojlantiradi.

Umumta'limning boshlang'ich sinflarida estetik tarbiyani shakllantirish jarayonini takomillashtirishda o'quvchilarning yoshi, ruhiyati, individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'nikma va malakalari shakllantirib boriladi. Shu bilan birga, ularning qiziqish va moyilliklariga ko'ra o'zini-o'zi kasbiy jihatdan aniqlash, kasb-hunar turlarini tanlashi, hunarmandchilik sohalari va ularda qo'llaniladigan yangi texnika hamda ilg'or texnologiyalarni o'rganib borishlari va mehnat faoliyatida ishtirok etishlari ta'minlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning estetik tarbiyasi rivojlanishida u yoki bu turdagi amaliy faoliyatga qiziqishlarini aniqlash va rivojlantirishning dastlabki pog'onasida o'qituvchi avvalo individual ishlashi, ya'ni suhbatlashishi, adabiyotlarni tavsiya etishi, o'quvchini to'lqinlantiruvchi motivatsion holatni yuzaga keltirishi, qiziqarli kechalar, atoqli olimlar bilan uchrashuvlar tashkil etishi, bag'ishlangan tadbirlarni samarali yo'lga qo'yishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, o'quvchilar estetik tarbiyasini shakllantirishda asosan oila, mahalla-jamoatchilik, ishlab chiqarish korxonalari, xalq hunarmandchiligi, ularning ish tajribalari, o'quv jarayonida foydali mehnat mahsulotlarini tayyorlab, ta'lim muassasalarining bozor iqtisodiyotini amalga oshirishda qatnashishi va moddiy jihatdan kafo-latlanishiga yordam beruvchi omillar muhim o'rin tutadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirishning asosiy, fundamental tuzilmalari – to'ga-raklar, musobaqalar, munozarali bahslar, uchrashuvlar, har xil turdagi o'yinlar, ko'rgazmali chiqishlar, sayohatlar va shunga o'xshash tadbirlar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shakllaridan hisoblanadi. Estetik tarbiya o'quvchilarning fanlardan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlab, ularning dunyoqarashini shakllantiradi. Bu taasurolar ularning ijodiy qobiliyatini rivojlantirib, badiiy-estetik didini oshirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'z vaqtida rejali, tartibli o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchining har bir tadbirga bo'lgan qiziqish va havasini yanada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilarda estetik tarbiyani shakllantirishning pedagogik asosi – ularning yosh va individual xususiyat-larini tahlil qilish, ma'naviy ong va g'ururni shakllantirish jarayoni uchun muayyan maqsad va vazifalar qo'yishni, tarbiyaviy tadbirlarning eng samarali shakllari, usullari hamda vositalarini aniqlashni talab etadi. Ma'lumki, har qanday jamiyat yoki davlatning istiqboli unda yashab, ijod qilgan kishilarning umumiy bilim saviyasi hamda fazilatlarini bilan bevosita bog'liqdir. Ilmga tashnalik, tirishqoqlik, tejamkorlik, rostgo'ylik, chidamlilik, sabrlik, ochiqko'ngillilik, kamtarlik kabi fazilatlarining birortasini o'zida mujassam etgan insonning biror kasb-hunarga oshno bo'lishi shubhasiz. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, aksariyat allomalarimiz ushbu fazilatlarini keng ommada tarbiyalash va aniq kasb-hunarga yo'naltirish borasida ko'plab ilmiy-ijodiy ishlarni amalga oshirganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarda estetik tarbiyani shakllantirish jarayonida xalqimizning boy madaniy merosi sifatida quyidagilarga alohida e'tibor qaratildi:

- ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga yangicha metodologik yondashuv;
- boshlang'ich ta'lim fanlariga hozirgi zamon talabi;
- jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy yangilanish konsepsiyasi;
- uzluksiz ta'lim tizimini milliyashtirish, insonparvarlashtirish, ta'lim mazmuni, shakli va usullarini yangicha talablar asosida takomillashtirish hamda amaliy ahamiyatini kuchaytirish.

O'quvchilarni go'zallikka oshno qilish, ularda hayotiy voqealarni to'g'ri tushunish, olijanob his-tuyg'ularni va intilishlarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarda go'zallikni idrok qilishni tarbiyalash orqali ularda boshqa kishilarning kechinmalarini his eta bilish, kishilarning xursandchiliklariga sherik bo'lish, qayg'usini birga baham ko'rish kabi xususiyatlar ham shakllantiriladi.

Estetik taraqqiyot – shaxsning estetik ongi, munosabati va estetik faoliyatining shakllanishi hamda takomillashuvida uzoq vaqt talab qiladigan jarayondir. Shaxsning estetik taraqqiyoti ijtimoiy-tarixiy va estetik tajribani ijodiy o'zlashtirishi natijasida yuzaga keladi. Bu jarayon turli yo'llar va shakllar orqali amalga oshiriladi. Shaxsning estetik jihatdan rivojlanishida ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Estetik ehtiyoj – kishi borliqni va badiiy faoliyatni uning har xil ko'rinishlarida estetik idrok etishga undovchi subyektiv omildir. Estetik ehtiyoj go'zallik to'g'risidagi fanning rivojlanish qonuniyatlarini yanada chuqurroq o'rganishga undaydi.

Estetik qiziqish o'quvchini san'at asarlarini hamda tevarak-atrofdagi borliqni estetik idrok etishga va estetik faoliyatga yo'naltiradi. Estetik qiziqish estetik ehtiyojni yuzaga keltiradi. "Estetik tarbiya" tushunchasi bilan bir qatorda "badiiy tarbiya" tushunchasi ham mavjud. Badiiy tarbiya – san'at asarlari orqali tarbiyalash bo'lib, u shaxsda san'at asarlarining shakli va mazmunini estetik idrok etishni rivojlantirish, badiiy didni shakllantirish va san'atning ma'lum turlari bo'yicha ijodiy faoliyatni hamda ijrochilik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Uning natijasi fikrning paydo bo'lishida, uni amaliy faoliyatda qo'llashda, o'z bilim va taassurotlarini ko'ra bilishda, his-tuyg'ulari va fikrlarini samimiyat bilan ifodalashda namoyon bo'ladi.

Estetika – ijtimoiy jamiyatda moddiy va ma'naviy madaniyat buyumlarida aks etgan, shuningdek, estetik ongning paydo bo'lishi, rivojlanishi va vazifasi to'g'risidagi qonuniyatlarni, obyektiv borliqni estetik bilishning muhim usullaridan biri bo'lgan san'atning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi.

Pedagogik estetika "go'zallik – hayot demakdir" degan qoidasidan kelib chiqib, o'sib kelayotgan yosh avlodni hayotdagi, turmushdagi kishilar munosabatida go'zallikka oshno etishni, hayotni idrok eta bilish qobiliyatini shakllantirishni o'zining bosh vazifasi deb hisoblaydi.

Go'zallik kishini olijanob qiladi, uning yuksak didli, pok va yaxshi inson bo'lishiga xizmat qiladi. Go'zallik bilan uchrashish kishida estetik his, ruhiy hayajon, beg'araz quvonch uyg'otadi. Estetik his orqali idrok etilayotgan voqeikka nisbatan xudbinlik ohangi, shaxsiy manfaat nuqtai nazaridan g'arazli qarashlar bo'lmaydi. Ajdodlarimiz bu to'g'rida shunday yozadi: "Kishidagi go'zallik hosil qilgan sezgi, odam eng yaqin kishisi bilan uchrashganda paydo bo'ladigan porloq quvonchga o'xshaydi. Biz go'zallikni beqiyos sevamiz, undan eng yaqin kishimizni uchratgandek zavqlanib quvonamiz". Shuningdek, go'zallik insoniyatning butun tarixiy taraqqiyoti davomida yaratiladi va madaniy-tarixiy tajribaning bir qismini tashkil etadi. Uning mavjudligi va obyektivligi – yosh avlodga estetik tarbiyani tizimli ravishda singdirish, shu orqali ularning estetik tomondan taraqqiy etishini ta'minlaydigan estetik tarbiya nazariyasining faol usullarini ishlab chiqishga yo'naltiradi. Bunda tarbiya estetik madaniyatni o'zlashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

Estetik va axloqiy tarbiyaning o'zaro bog'liqligi shundaki, kishining go'zallikni idrok etishdan quvonishi, uning boshqa kishilarga yaxshilik qilganidan xursand bo'lishiga o'xshab ketadi. Aksincha, go'zallikni ko'ra bilmaslik va undan zavqlanmaslik yomon ishlarni qilishga olib keladi. San'atning tarbiyaviy kuchi shundaki, u odamni hayotdagi voqealarni, hodisalarni chuqur his-hayajon bilan idrok etishga majbur etadi. Agar inson estetik jihatdan tarbiyalangan bo'lsa, u har qanday qiyin ishda ham go'zallikni ko'ra oladi va uni yaxshi, zo'r shavq-zavq bilan bajaradi. Estetik va jismoniy tarbiya o'rtasida mustahkam bog'lanish mavjud. Kishining mustahkam sog'ligi, jismoniy kamolotisiz uning go'zalligini tasavvur etib bo'lmaydi. Uning chiroyli gavda tuzilishi, harakatlarni chiroyli bajarishi, musiqa ostida chiroyli harakatlar qilishi va hokazolar shular jumlasiga kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'pchilik pedagog va psixologlarning tadqiqot ishlari bolalarning ijodiy faoliyatlari, xissiyotlari, estetik tasavvurlarining o'ziga xos xususiyatlarini hamda ulardagi estetik tasavvur va xissiyotlarning qanday rivojlanishini ochib bergan. Ushbu tadqiqotlar bolalardagi estetik tasavvur va xissiyotlarni rivojlantirishni ulardagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan birga olib borish zarurligi xulosasiga olib kelgan.

Estetik tasavvurning o'ziga xosligi shundaki, idrokning boshqa turlariga nisbatan narsalarni his qilish shakli – "ko'rinadigan" va "eshitiladigan" narsalar butunlay boshqa mazmun kasb etadi. Oddiy idrok qilishda narsalarning ko'rinishi, ohangdorligi unchalik muhim bo'lmaydi, balki uning ahamiyati muhim hisoblanadi. Estetik idrok qilishda esa eng muhimi – idrok qilinayotgan narsaning obrazi, uning ifodali tomonlari, nozik ranglarini ko'ra bilish talab etiladi. Shuning uchun estetik tarbiya yuqori darajadagi sensor madaniyatni, kuzatuvchanlikning rivojlangan bo'lishini talab etadi.

Darhaqiqat, go'zallik – bu "axloq-odob bilan hamohangdir" deya ta'kidlanadi. Jumladan, odob va nafosat tarbiyasi o'zaro chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Chunki nafosat tarbiyasi axloq-odobda, chiroyli xatti-harakat, go'zal munosabat hamda hayotga, kelajakka va insonlarga bo'lgan muhabbatda namoyon bo'ladi. Shuningdek, xalqimiz "kamtarlik ham husn" deydi. Mana shu birgina iborada chuqur ma'no mujassam. Estetik tarbiya orqali yoshlarda kamtarlik xislati shakllanadi. Bu xislat insonlarning eng go'zal fazilatlaridan biridir.

Kishilik jamiyati rivojlangani sari insonlarning ijtimoiy hayotga bo'lgan munosabatlari ham o'zgarib boradi. Bu holat Temuriylar davrida yaqqol ko'zga tashlanib, o'sha davrdan qolgan ilmiy-adabiy manbalar, tarixiy yodgorliklar, ta'lim-tarbiya jarayoni va ashyolar orqali aniq ko'rinadi. Bu o'zgarishlarning yuzaga kelishida kishilarning go'zallikka bo'lgan qiziqishlari va intilishlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Temirova, M. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani rivojlantirishda Sharq mutafakkirlari ma'naviy merosining o'rni. "Педагогическая акмеология" xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 2(10).
2. Samariddin qizi, T. M. K., & Gulbayevna, X. Z. (2024, fevral). Inson tabiatning eng go'zal estetik hodisasi sifatidagi tadqiqot obyekti. International Conference on Multidisciplinary Science, 2(2), 71–73.
3. Темирова, М. (2022). O'quvchilarda tabiatga bo'lgan e'tiborni oshirishda estetik tarbiyaning roli. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4).
4. Samariddin qizi, T. M. K. (2022, noyabr). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik qarashlarini o'stirishda tabiatning o'rni. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences, 1(2), 27–34.
5. Zokirov, J., & Temirova, M. (2022). Alisher Navoiy hayoti va ijodini o'rganishda matn ustida ishlash usullari. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(4), 218–223.
6. Samariddin qizi, T. M. K. (2022, noyabr). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik qarashlarini shakllantirish. Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 1(2), 26–31.
7. Mamatqulova Boymatovna, M. M. T. (2023). O'quvchilarning estetik tarbiyasini shakllantirishda Alisher Navoiy asarlarining ahamiyati. Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 30–33.
8. Samariddin qizi, T. M. K. (2023). Особенности формирования эстетического воспитания детей. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 56–60.
9. Temirova, M. K. qizi. (2022). 1–4-sinfda estetik tarbiyani shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 179–185.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.